

Народные игры во время праздника Навруз

Гаппарова Бахтигуль Раззаковна

Боготская районная специализированная школа

Учительница по истории, Узбекистан

gaffarovabaxtigul@gmail.com

Аннотация: В данной статье собрана информация о народных гуляньях, праздниках и различных мероприятиях, которые с древних времен проводились в Хорезме. При этом освещены сведения о цели этих торжеств, а также о том, какие обряды совершались во время торжеств, о значении различных праздников и народных гуляний в жизни народа.

Ключевые слова: народные праздники, сумалак, реликты, традиции, обряды.

Navro'z bayramida o'tkaziladigan xalq o'yinlari

Gapparova Baxtigul Razzaqovna

Bog'ot tumani ixtisoslashtirilgan maktabi

tarix fani o'qituvchisi, O'zbekiston

gaffarovabaxtigul@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi davrlardan boshlab Xorazmda o'tkazilib kelinayotgan xalq sayillari, bayramlar, turli xil tadbirlar haqida ma'lumotlar yoritilgan. Shu bilan birga bu sayllarning qay maqsadda o'tkazilgani, shuningdek sayillar vaqtida qanday rasm-rusumlar bajarilgani, turli xil bayramlar va xalq sayillarining xalq hayotidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: xalq sayillari, sumalak sayli, sumalak, maydonlar, urf-odatlar, marosimlar.

Folk games during the Navruz holiday

Gapparova Bakhtigul Razzakovna

Bogota Regional Specialized School

history teacher, Uzbekistan

gaffarovabaxtigul@gmail.com

Annotation: This article contains information about folk festivals, holidays and various events that have been held in Khorezm since ancient times. At the same

time, information about the purpose of these celebrations is covered, as well as about what rituals were performed during the celebrations, about the significance of various holidays and folk festivals in the life of the people.

Key words: festivals, sumalak, fields, traditions, rituals.

Введение. Слово «сайил» означает идти, осматриваться. Сайил относится ко всевозможным церемониям, связанным с большими и торжественными зрелищами. Каждый год фестиваль связан с определенными временами года, и начинался он с того, что люди собирались на фестиваль, собирались в тенистых и прохладных местах, организовывали развлечения в открытом поле, и длился от трех дней до недели, иногда месяца.

У народов Средней Азии есть два типа народных гуляний и праздников Курбан-байрам:

1. Посвященные природным событиям: празднику Нового года (Навруз), празднику открытия, празднику согревания костров, ночи Мины и т.д.;

2. Религиозные церемонии (в доисламские времена) проводились в честь призраков. В книге Абу Райхана Беруни «Реликвии древних народов» рассказывается о знаменитых днях, праздниках и обычаях в календаре древних иранцев, хорезмийцев, согдийцев, румын, евреев, сирийцев, христиан, индийцев и других, а также о съеденных в них продуктах. . информация предоставлена [1].

Прогулки проводились в городах, на площадях Регистона, у чарсу и раста, в парках за городом, а также на тротуарах и продолжались одну-две недели. В парках были построены кухни, чайханы, пекарни, открыты фруктово-овощные, хлебобулочные и продуктовые магазины. Показаны скачки, козлы, поккари, борьба, состязания чаугонов, швейцары, хафизы, музыканты, танцоры, клоуны, художественная самодеятельность, медвежьи, змеиные игры, верблюжьи, бараньи, петушиные, собачьи бои, шоу мушкетеров [2].

Литературный анализ. В Хорезмском оазисе широко отмечались такие праздники, как «Навруз», праздник сумаха, фестиваль «Кызыл гюль», «праздник дыни». Они проводились на рынках города и в парках за городом. В местах проведения парада были построены кухни, чайханы, пекарни, открыты фруктово-овощные лавки, а мальчики исполняли такие песни, как «Аликамбар», «Норим-Норим», «Оразибон», «Аравадаги ойрин», проводились народные игры. играли, были показаны музыканты и клоуны, а

также была организована игра «погоня за девочками» с участием девочек и мальчиков.

По словам Г. П. Снесарева, были люди, которые на больших праздниках одевались в козлиные шкуры и ходили на праздник с царем на голове[3].

Ежегодное начало земледелия, празднование праздника урожая, торжества, связанные со священностью красного цветка, попытки подчинить себе злые силы с помощью магии, поклонение тотемам и духам умерших - традиции в Хорезме с тех пор. время первобытной общины сохранилось до прошлого века и частично сохранилось до сих пор[4].

На народных выборах каждый мог принять участие в любых зрелищах, экскурсиях, конкурсах, интересных играх, которые ему нравились. Праздничные выставки, конкурсы в одном месте; во-вторых, игра на виселице, состязания по борьбе; на третьем месте лыжники, выступления любителей, театральные представления; концерты творческих самодеятельных коллективов, фольклорно-этнографических ансамблей на четвертом месте; в-пятых, организовывались спортивные соревнования (борьба, скачки, верховая езда)[5].

Ярмарки, традиционно проводимые в Хорезме, очень красочны.

Сумаляк – гордая радость нашего народа – достопримечательность Навруза. Сумалак – царское блюдо Навруза, это первый признак достатка, символ благословения, плодородия, обильных волос, гармонии, здоровья и добра. Поэтому в доме, где готовят сумаляк, проводились различные игры и народные игры.

Процесс приготовления сумаляка становится для женщин особым ритуалом. Сумаляк создан в результате работы женщин в команде. Они беседовали друг с другом, рассказывали истории, сказки, легенды и анекдоты, готовя сумаляк и готовя его. После того, как сумах созрел, тех, кто участвовал в его приготовлении, и других приглашали съесть сумах. Участники праздника Сумалак играли в чильдирму (круг), танцевали, пели песни и веселились. Поездка была полна юмора и развлечений. Кроме того, маленькие дети, играющие вокруг котла, в котором готовят сумаляк, носят цветы травы на своих шапках или воротниках рубашек с символическим намерением, что они будут здоровы до следующего сумаляка и станут молодыми мужчинами и женщинами, которые будут служить страну в будущем они сделали.

В результате приготовления сумаляка люди получали как материальную, так и духовную пищу. Пока готовился сумаляк, собирались

мамы и юноши, веселились, пели стихи и веселили сердце. Фольклорист Т. Киличев определил в Хорезмском оазисе игру «Ашшадароз», связанную с сумаховой вылазкой [6].

Сотима ана Сапаева из Ханки вспоминает о ярмарке сумаха: «В юности мы с тетями и мамами ходили на ярмарку сумаха. В нем жители окрестностей или родственники вместе готовили сумалаяк. Когда взрослые готовили сумалаяк, мы, молодые люди, пели и танцевали или приветствовали невесту. В то время в деревнях было мало театров и концертов, и сумак сайли служил для нас еще и культурным развлечением [7]».

Заключение. Словом, сумалаяк занимает важное место в духовной жизни, он издревле воспитывал в людях чувство единения и гармонии, в этом месте проводились народные игры, различные обряды, картины, традиции.

Также в рамках фестиваля пройдут концертные программы, показы произведений изобразительного искусства, выставка ремесел, игра дарбоз, выступления ханов и художников, представления кукольного театра, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, мастер-классы по приготовлению хорезмского хлеба, пройдет выставка национальных костюмов, живые выступления и другие культурные мероприятия. Подводя итог, сайилы – это традиции нашего народа с тысячелетней историей. По сути, они популярны, потому что имеют социальный вес, потому что отражают уникальную национальность нашего народа.

Литературы:

1. Маткаримова С.М. Хоразм воҳаси аҳолисининг анъанавий овқатланиши. Докторская диссертация. – Ургенч, 2021. – С. 216.
2. O'zbek Milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, 2004. Т. 7. – С. 44.
3. Снесарев Г.П. Под небом Хорезма (Этнографические очерки). - М., 1973. - С. 80; Снесарев Г.П. Хоразм осмони остида (ўзбек тилга таржимаси С.Маткаримова ва Н.Маткаримова). – Ургенч 2020. – С.85.
4. Qilichev T. Xorazm xalq teatri. - Toshkent. 1988. – С. 63.
5. Qoraboyev U. Madaniy tadbirlar. - Toshkent. 2003. – С. 107.
6. Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. - Toshkent: Sharq, 2002. – С. 83.
7. Полевые записи. Sapayeva Fotima, 69 yosh. Honqa tumani Madir qishlog'I Ilg'or mahallasi Jahongirlar ko'chasi, 102-uy, 2023 yil.